

УДК 342.8

Янчук А.О. –

*доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України
радник Першого заступника Голови Верховної Ради України*

A.O. Yanchuk –

*doctor of juridical sciences, Honored Lawyer of Ukraine,
Advisor to the First Deputy of the Verkhovna Rada of Ukraine
(5 Mykhaila Hrushevskoho Street, Kyiv, Ukraine)*

Мазур Т.В. –

*кандидат юридичних наук, доцент, Заслужений юрист України,
головний науковий співробітник відділу організації наукової діяльності
та захисту прав інтелектуальної власності
Національної академії внутрішніх справ*

T.V. Mazur –

*candidate of juridical sciences, associate professor, Honored Lawyer of Ukraine,
leading scientific researcher of
the Unit for Organisation of the Scientific Activity and Protection of Intellectual Property Rights,
National Academy of Internal Affairs
(1 Solomianska Square, Kyiv, 02000, Ukraine)*

Сасенко О.С. –

*кандидат юридичних наук, Заслужений юрист України,
старший викладач кафедри міжнародного права
факультету міжнародних відносин
Національного авіаційного університету*

O.S. Saienko –

*candidate of juridical sciences, Honored Lawyer of Ukraine,
senior lecturer of the department of international law of
the Faculty of International Relations,
National Aviation University
(1 Liubomyra Huzara Av., Kyiv, 03058, Ukraine)*

Напрямки удосконалення законодавства про місцеві референдуми в умовах глобалізації

У статті розглянуто питання законодавчих прогалин організації і проведення місцевих референдумів, запропоновано напрямки нормативного врегулювання відповідних питань, основні проблеми які мають бути вирішені у майбутньому законі про місцеві референдуми в умовах глобалізації.

Ключові слова: *місцевий референдум, народовладдя, безпосередня демократія, партисипаторна демократія, місцеве самоврядування.*

В статье рассмотрены вопросы законодательных пробелов организации и проведения местных референдумов, предложены направления нормативного урегулирования соответствующих вопросов, основные проблемы, которые должны быть решены в будущем законе о местных референдумах в условиях глобализации.

Ключевые слова: *местный референдум, народовластие, непосредственная демократия, партисипаторная демократия, местное самоуправление.*

A.O. Yanchuk, T.V. Mazur, O.S. Sayenko *Directions for Improving the Legislation on Local Referendums in the Context of Globalization*

The article considers the issues of legislative gaps in the organization and conduct of local referendums, suggests areas of regulation of relevant issues, the main problems to be addressed in the future law on local referendums in the context of globalization.

The authors emphasize that in the current conditions of dynamic development of public relations, Ukraine's integration into the European legal space, the formation of global trends aimed at bringing legal systems closer to common requirements, conditions and standards, the impact of globalization on domestic law.

Attention is drawn to the fact that the constitutional and legal support of interstate integration processes is a complex dynamic system that covers a set of constitutional and legal norms, doctrines, tools, the implementation of which allows for interstate integration activities. It is noted that the issue of forming such a legislative field that would maximize the development of "participatory" local democracy (participatory democracy) in Ukraine by consolidating such an important component of effective citizen participation in local issues as a local referendum is on the agenda.

The authors believe that the legislative regulation of initiating, organizing and conducting local referendums requires first of all taking into account national interests and issues of national security, significant improvement of legislative regulation. According to them, many legislative initiatives have already been developed in the field of initiating, organizing, holding local referendums and implementing their decisions. Coordinated and coordinated work of the Verkhovna Rada of Ukraine and the President of Ukraine is necessary for the implementation of such developments in the current legislative field.

According to the authors, the adoption of the law on local referendums is long overdue, and therefore the adoption of any legislative initiatives in this direction will be a step towards building a legal, democratic state in which citizens can exercise their right to participate in government and local affairs not only through state authorities and local self-government bodies, but also directly - through a referendum.

Keywords: *local referendum, democracy, direct democracy, participatory democracy, local self-government.*

Постановка проблеми. В сучасних умовах динамічного розвитку суспільних відносин, інтеграції України в загальноєвропейських правовий простір, формування загальносвітових тенденцій, спрямованих на наближення правових систем до єдиних вимог, умов та стандартів, особливого значення набувають питання впливу глобалізаційних процесів на розвиток внутрішньодержавного права.

Всеосяжний, універсальний характер процесів глобалізації пов'язаний з їх оцінкою через призму поширення в планетарному масштабі на всі сфери соціальної дійсності, включаючи правову. Глобалізація в праві відображає, перш за все, якісні характеристики інтернаціоналізації, інтервенції (в тому числі взаємної) провідних правових систем сучасності і на цій основі – наростання загального в нормативно-правовому житті сучасної цивілізації. Особливо важливо, що такого роду процеси є відображенням тенденцій юридизації, посилення правового нормування основних сфер соціальної дійсності в

умовах переходу сучасної цивілізації до плюралістичної демократії, утвердження у всесвітньому масштабі цінностей індустріального суспільства, поступового «вростання» національних правових систем в єдину всесвітню правову систему, з одного боку, і виникнення в ХХІ столітті нових глобальних загроз людству у вигляді міжнародного тероризму, природних і техногенних катастроф, екологічної та енергетичної криз і т.д. – з іншого. Процеси глобалізації в праві об'єктивно потребують конституційної оцінки на рівні національних державно-правових систем, хоча в той же час не можна не враховувати, що вони природним чином – не тільки в силу глобальних наслідків, але і за самою своєю природою виходять за межі власне національних конституційно-правових систем[1, с. 54].

Достатньо активно останнім часом досліджуються питання глобального конституціоналізму. Так, зокрема, дослідники наголошують, що формування глобального конституційного права, глобального публічного права є новою та

революційною тенденцією у механізмі як міжнародного, так і національного правового регулювання. Зазначені процеси детермінуються та активізуються завдяки поглибленому та системному впливу глобалізації, інтернаціоналізації та багаторівневої міждержавної інтеграції на розвиток правових систем. Найважливіше місце у системі процесів міждержавної інтеграції займає трансформація та інтернаціоналізація національного конституційного права, що здійснюється під активним впливом глобалізації. Саме у цьому зв'язку появу глобального конституціоналізму можна визначити як новий системний феномен міжнародної та національних правових систем, який позитивно впливає як на розвиток національної держави, так і міжнародного співтовариства в цілому, детермінуючи позитивний розвиток усіх суб'єктів і акторів національних і міжнародної систем[2, С.43-44].

Конституційно-правове забезпечення процесів міждержавної інтеграції становить, поперше, складну динамічну систему, що охоплює сукупність конституційно-правових норм, доктрин, засобів, реалізація яких дає змогу здійснювати міждержавну інтеграційну діяльність. По-друге, складовими цієї системи є не тільки конституційно-правові норми, що безпосередньо здійснюють регулятивну дію в межах конкретних правовідносин, а й конституційні норми-принципи, норми-дефініції, що визначають мету та завдання міждержавної інтеграційної діяльності. По-третє, процес конституційно-правового забезпечення процесів міждержавної інтеграції є цілеспрямованою нормотворчою та нормозастосовною діяльністю держави, її відповідних органів та суб'єктів, тобто в широкому розумінні – управлінською діяльністю. По-четверте, така діяльність має конституційно-правову базу та здійснюється на конституційних принципах і нормах міжнародного публічного права[3, с.86].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Як зазначає Куян І.А. глобалізаційні процеси, поза сумнівом, справляють вплив на державу та суспільство і вимагають активізації і негативної-заперечливої функції суверенітету, і позитивної – функції розвитку держави і суспільства. Суверенітет держави є тим засобом, що утримує баланс інтересів індивідуального і колективного, публічного і приватного як на рівні національної держави, так і в царині міжнародних

відносин. Зважаючи на складність і суперечливість сучасних тенденцій розвитку суспільства і держави, проблематика суверенітету, на нашу думку, ще довго не втратить своєї актуальності. У цьому плані перспективними для наукових досліджень будуть питання абсолютності, відносності, обмеженості, подільності щодо суверенітету, що підтверджує широку і глибоку необхідність і можливість вивчення суверенітету в майбутньому[4, с. 558].

Наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття теорія суверенітету розвивається у нерозривному зв'язку з ідеєю глобалізації, що є закономірним з огляду на зміст і характер змін у всіх сферах життєдіяльності суспільства як на рівні окремої національної держави, так і в міжнародних масштабах[4, с. 528].

З становленням та розвитком місцевого самоврядування в Україні, його конституційним закріпленням та гарантуванням, значно поживляються дослідження в даній сфері, які в тому числі і ті, які стосувалися окремих аспектів безпосереднього здійснення влади народом на місцевому рівні. Зокрема, досить активно в цей період звертаються до питань безпосередньої участі громадян у здійсненні місцевого самоврядування, безпосередньої демократії у місцевому самоврядуванні тощо. Даній проблематиці були присвячені праці О.В. Батанова, В.В. Кравченка, В.Ф. Погорілка, О.В. Прієшкіної, П.А. Трачука, В.Л. Федоренка. Актуальні питання референдумного процесу, в тому числі і на місцевому рівні стали предметом вивчення Х.В. Приходько, О.В. Совгирі та ін.

Крім того, теоретичний вплив на дослідження проблематики місцевих референдумів мали наукові розробки у галузі теорії держави та права, конституційного права, виборчого права, форм народного суверенітету таких зарубіжних і вітчизняних вчених, як: М.О. Баймуратов, Ю. Г. Барабаш, І.Я.,Д. Батлер, А. Дайсі, Л. Дюгі, Куян, О. В. Марцеляк, О.Г. Мурашин, М.В. Оніщук, Т. Оноре, М. І. Ставнійчук, В.М. Шаповал, С. В. Шевчук, О.В. Щербанюк та інші.

Невирішені раніше проблеми. В даному контексті не останнє місце займає питання застосування і використання форм безпосередньої демократії, реалізації відповідних рішень. Так, залишаючись одним із найбільших цивілізаційних надбань людства, народовладдя є однією з найбільш дискусійних категорій як юридичної,

так і інших наук. Безумовно, розуміння, а головне – реалізація принципів народовладдя поступово еволюціонувала впродовж багатьох століть як у світі, так і в Україні, що було викликано цілою низкою загальносвітових тенденцій. Попри це, на сьогодні, а особливо після руйнування, свого роду мутації впродовж останнього десятиліття світового безпекового середовища, нехтування міжнародними нормами і правилами, що склалися впродовж багатьох років, підходи до механізмів і принципів реалізації народовладдя в Україні починають поступово зміщуватися, поступаючись необхідності збалансованого підходу до визнання народовладдя і гарантування механізмів його реалізації з одного боку і необхідності дотримання загальнонаціональних інтересів, питань національної безпеки, з іншого. Зазначене викликано зловживанням інститутами народовладдя, їх використанням у явно недемократичних цілях, розхитуванням за допомогою таких інститутів підвалин Української державності, порушення її суверенітету.

В даному випадку достатньо згадати хоча б так званий «референдум» у Криму 16 березня 2014 року[5], який у подальшому використовується для намагання легітимізувати анексію Криму. Зазначені тенденції є дуже подібними до маніпуляційного використання інститутів безпосереднього народовладдя у першій половині-середині ХХ століття.

Попри це, свобода і демократія залишаються невід’ємними атрибутами розвитку сьогоденної Української держави, в якій носієм суверенітету і єдиним джерелом влади є народ. З огляду на зазначене, перед органами публічної влади, і в першу чергу перед законодавцями стоїть завдання – створення ефективних правових підвалин для реалізації інститутів народовладдя в умовах динамічного розвитку світу, глобальної економіки та швидких змін.

Однак, становлення і розвиток різноманітних форм і видів безпосередньої демократії продовжує залишатися одним з пріоритетних напрямків розвитку українського законодавства, правової системи в цілому. В той же час, існує суттєва диспропорція між законодавчим забезпеченням певних форм безпосередньої демократії, зокрема, і пріоритетних серед них, таких як вибори і референдуми. Якщо питання організації та проведення виборів піддається достатньо системному нормативному регулюванню, його оновленню, то

про референдуми цього не скажеш. Законом «Про всеукраїнський референдум» [6] 2012 року визнаний таким що втратив чинність Закон України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми»[7]. Однак і Закону 2012 року не судилося бути чинним впродовж тривалого часу. У 2018 році він був визнаний Конституційним Судом таким, що не відповідає Конституції України[8].

Таким чином з 2018 році у питанні нормативного регулювання організації і проведення референдумів виник певного роду вакуум. Що ж стосується місцевих референдумів, то вакуум виник фактично ще у 2012 році.

Якщо питання всеукраїнського референдуму фактично вирішено на законодавчому рівні через прийняття законопроекту № 3612[9], то відносно місцевих референдумів праця над відповідними нормопроектними ініціативами ще попереду, що вимагає об’єднання зусиль як законодавців, так і науковців, фахівців, представників громадянського суспільства.

Зазначене вбачається надзвичайно важливим в силу того, що в системі форм безпосереднього народовладдя особливе місце належить місцевому референдуму, що являє собою голосування виборців – членів територіальної громади, шляхом якого приймаються рішення з будь-яких питань самоврядного характеру[10, с. 232]. В той же час, існує низка проблем(про основні з яких ми зазначили вище), що стримують поширення в муніципальну практику цієї важливої форми місцевої демократії.

Мета статті. Таким чином, на порядку денному постає актуальна проблема формування такого законодавчого поля, яке б максимально сприяло розвитку «партисипаторної» місцевої демократії (демократії участі) в Україні шляхом закріплення такої важливої складової ефективної участі громадян у вирішенні питань місцевого значення, як місцевий референдум. Це, в свою чергу, вимагає наукового обґрунтування концептуальних положень нового законодавства про місцеві референдуми. При цьому, дуже важливо врахувати положення європейських стандартів з цієї проблематики, в яких звертається увага на те, що партисипаторна демократія повинна доповнювати репрезентативну (представницьку) демократію, проте не може замінити її, зважаючи на те, що обидві моделі мають різні рамки легітимізації[11], а практика місцевих референдумів

може мати деякі потенційні ризики, яких важливо уникнути (наприклад, складність процесу, труднощі з правильним вибором, вірогідність ухвалення суміжними органами влади суперечливих рішень з питань, що становлять спільний інтерес тощо)[12].

Виклад основного матеріалу. Ознайомлення з сучасними науковими публікаціями дозволяє зробити висновок, що багато питань проблематики місцевих референдумів ще не отримали однозначної відповіді та не були вирішені в межах попереднього законодавчого регулювання. Зокрема, це стосується:

- забезпечення національної безпеки при встановленні відповідного законодавчого регулювання;

- предмету місцевого референдуму, в першу чергу, обов'язкового;

- права голосу на місцевому референдумі в частині визначення належності до територіальної громади;

- змісту права громадян на участь у місцевих референдумах;

- підстав та порядку призначення місцевого референдуму та відповідальності за неправомірну відмову від його призначення;

- предмету законодавчого регулювання питань місцевого референдуму та ролі локальних нормативних актів (зокрема, статутів територіальних громад) у їх регулюванні;

- скасування (зупинення дії) актів, прийнятих на місцевому референдумі, співвідношення юридичної сили актів референдуму та актів органів місцевого самоврядування;

- адміністративно-територіального рівня проведення місцевих референдумів;

- обмеження щодо проведення місцевих референдумів;

- кількості питань, що можуть бути винесені на місцевий референдум;

- вирішення питань щодо дострокового припинення повноважень органів і посадових осіб місцевого самоврядування на підставі рішення місцевого референдуму;

- правових наслідків місцевого референдуму;

- фінансування місцевого референдуму; тощо.

Таким чином, законодавче регулювання ініціювання, організації та проведення місцевих

референдумів потребує суттєвого вдосконалення законодавчого регулювання.

Безумовно, в межах однієї публікації неможливо детально окреслити механізми вирішення наведених вище проблемних аспектів, однак на деяких з них, хотілося б зупинитися детальніше. Так, при вирішенні проблем розробки нового законодавства про місцеві референдуми принципового значення, на наш погляд, набувають наступні аспекти.

А. В умовах окупації частини території України, боротьби Українського народу за відновлення суверенітету над всією територією України досить важливим є актуалізація уваги на питаннях безпеки, в тому числі і на локальному рівні.

З цією метою пропонується при унормуванні питань місцевого референдуму врахувати потребу забезпечення питань національної безпеки, чітко визначити відповідний предмет (про що буде зазначено нижче), унеможливити в майбутньому використання інститутів партисипаторної демократії як інструментів руйнування підвалин Української державності.

Вирішуючи відповідні питання, варто зазначити, унормування питань місцевих референдумів, як і в цілому реформи місцевого самоврядування, що відбувається на сьогодні в нашій державі не може мати і не має аналогів в жодній країні світу, а, отже, зарубіжний досвід відповідних процесів може бути нам корисний швидше з інформаційної, довідкової точки зору. Викликає це на нашу думку тим, що відповідні процеси, які узагальнено отримали назву «децентралізації» проходить в умовах, які більше сприяють зворотному процесу – централізації, з огляду на окупацію частини території України та збройної агресії на сході нашої держави.

При цьому, необхідно пам'ятати, що законодавче забезпечення проблематики місцевого референдуму в умовах штучного «нагнітання» в Україні «сепаратистських» настроїв в різних куточках нашої держави має відбуватися виходячи з принципу збалансування питань розвитку і становлення потужного і самодостатнього місцевого самоврядування з питаннями національної безпеки, оборони і збереження міцних підвалин державності.

Б. Узгодження предмету та змісту законодавства про місцеві референдуми з виборчим законодавством та законопроектами, що

розробляються сьогодні в Україні з питань виборчого права. Зрозуміло, що і в референдумному і у виборчому законодавстві є спільні (за предметом регулювання) положення, які потребують такого узгодження, зокрема щодо: суб'єктів права на участь в місцевих референдумах (місцевих виборах); списків виборців (учасників місцевих референдумів); процедури голосування; утворення та повноважень виборчих комісій (комісій з проведення місцевого референдуму) тощо.

У зв'язку із зазначеним, уявляється доцільним структуру та предмет майбутнього закону про місцеві референдуми визначати з урахуванням відповідних положень Виборчого кодексу України [13]. Це необхідно для уніфікації правового регулювання питань, які сьогодні неоднозначно регламентуються, що, зокрема, стосується:

1) права голосу на місцевому референдумі та на місцевих виборах, в частині визначення належності до територіальної громади;

2) змісту права громадян на участь у місцевих референдумах та місцевих виборах;

3) принципів утворення та діяльності виборчих дільниць (дільниць референдуму) та формування складу дільничних комісій (в одному випадку дільниці утворюються за кількістю виборців, в іншому – за чисельністю населення)[14].

В. Вирішення питання щодо суб'єкта права на проведення референдуму. Так, якщо виходити з положень статті 140 Конституції стосовно права територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення (однією з форм реалізації якого є місцевий референдум), то можна зробити однозначний висновок – суб'єктом права на проведення місцевого референдуму є територіальна громада. Відповідно, можна говорити про сільські, селищні, міські (з певним застереженням і районні у містах) референдуми. Відповідно до статті 6 Конституції Автономної Республіки Крим [15] подібний висновок можна зробити і стосовно громадян України, які постійно проживають в Автономній Республіці Крим – вони виступають суб'єктом права проведення місцевого референдуму в Криму.

Складніше, на наш погляд, стоїть питання про обласні, районні референдуми – чи взагалі вони можуть проводитися в регіоні (область) чи суб'єкції (район) та чи є для цього політико-правові

підстави? Відповідь на це питання пов'язана, на наш погляд, з двома обставинами. Так, по-перше, Конституція України не передбачає інституту регіонального самоврядування, немає, відповідно, і суб'єкта права на регіональне самоврядування – регіонального територіального колективу. Логічно, виникає питання і щодо суб'єкта права на проведення місцевого самоврядування в межах регіону (суб'єкції) – якщо відсутній регіональний територіальний колектив, то у якості такого суб'єкта теоретично могли б виступати жителі області, району. Але тоді природно виникає інше запитання – чи є взагалі питання місцевого значення, які б стосувалися жителів регіону в цілому, як певної територіальної спільноти людей? Очевидно, що таких питань немає, як немає і відповідної територіальної спільноти. Конституція України містить положення лише про обласні, районні ради – як органи місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ. При цьому, ніяких положень, щодо можливості вирішення питань, що становлять подібні спільні інтереси безпосередньо жителями області, району, Конституція України не містить[16].

Зазначене дозволяє зробити висновок про доцільність законодавчого закріплення лише таких видів місцевих референдумів, як референдум Автономної Республіки Крим, сільський, селищний, міський, районний в місті референдум (у всякому разі – це стосується обов'язкових референдумів).

Г. Чіткого визначення потребує предмет місцевого референдуму, тобто коло питань з яких може бути проведений, або ж обов'язково проводиться місцевий референдум. Вихідним положенням щодо цього мають бути норми Конституції України, згідно з якими до відання місцевого самоврядування відносяться питання місцевого значення. При цьому, виникають два запитання: 1) які ж саме питання можна віднести до питань місцевого значення; 2) чи всі з питань місцевого значення можуть становити предмет місцевого референдуму.

Відповідь на перше запитання однозначно сформулювати неможливо, оскільки ні Конституція, ні чинне законодавство України чітко не визначають вичерпного переліку таких питань. В різних нормативних актах закріплюються лише

питання віднесені до компетенції окремих видів органів місцевого самоврядування.

Питання предмету місцевого референдуму тісно пов'язане з питанням щодо видів місцевих референдумів, оскільки на різних видах референдумів може вирішуватися різне коло питань місцевого значення. На наш погляд, принципового значення, в межах поділу на види, набуває такий критерій, як підстава призначення місцевого референдуму. За цією підставою їх можна було класифікувати на: обов'язкові, консультативні та повторні.

При цьому, до предмету обов'язкового референдуму відносяться лише питання місцевого значення, що можуть бути вирішені виключно шляхом референдуму, а саме:

- входження територіальної громади до складу об'єднаної громади, зміна меж територіальної громади, участь у міжкомунальних об'єднаннях;
- дострокове припинення повноважень сільської, селищної, міської, районної у місті ради та сільського, селищного, міського голови у разі неналежного виконання покладених на них законом повноважень.

Цей перелік має бути вичерпним, а, відповідно, рішення обов'язкового місцевого референдуму повинні мати імперативний характер та підлягати обов'язковому виконанню на території громади. Такий підхід сприятиме відтворенню на практиці сутності та призначенню місцевого референдуму – прийняття рішення територіальною громадою лише з принципового, життєвоважливого для громади питання. Він завадить використанню референдуму в політичних чи корпоративних інтересах і не дозволить де-стабілізувати управління територіальною громадою шляхом перманентних референдумів. В Рекомендації Кабінету Міністрів Ради Європи № R (96)2 від 15 лютого 1996 року «Про референдуми і місцеві ініціативи на місцевому рівні» передбачається можливість застосування також і іншого підходу до законодавчого визначення предмету місцевого референдуму – закріплення переліку питань, що не можуть бути винесені на референдум (наприклад, питання кадрового характеру) [12].

Місцеві референдуми з інших питань доцільно відносити до консультативних, а їх рішення повинні мати рекомендаційний характер.

Г. Чіткого розмежування процедури ініціювання консультативних та імперативних референдумів.

На жаль, сьогодні неможливо поділити референдумні процеси на імперативні та консультативні в залежності від юридичної сили рішень, що приймаються референдумом, і це створює певні складнощі в їх реалізації та застосуванні. Нагадаємо, що референдуми, в залежності від юридичної сили їх рішень, поділяються на імперативні та консультативні (на відміну від консультативного, – імперативний референдум має вищу юридичну силу, його рішення є остаточними, обов'язковими для виконання на всій території України і не потребує затвердження з боку будь-якого державного органу). Відповідна класифікація також закріплювалася в межах чинного до 2012 року Закону України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми». При цьому, Закон не розрізняв відповідних референдумних процесів, зводячи процесуальну різницю між ними виключно до різниці у видах референдумів. Такий стан речей породжує довільне трактування необхідності виконання рішень референдуму уповноваженими органами [16].

Для уникнення подібних колізій ми пропонуємо встановити на законодавчому рівні різні процедури ініціювання, організації та проведення імперативних та консультативних референдумів, що, на нашу думку, надасть змогу чітко визначати належність референдуму до одного із видів вже на перших його стадіях, а також нівелює всі суперечки стосовно необхідності виконання його рішень.

Висновки. Отже, законодавче регулювання ініціювання, організації та проведення місцевих референдумів потребує в першу чергу врахування загальнонаціональних інтересів і питань національної безпеки. На нашу думку, на сьогодні уже напрацьовано достатньо багато законодавчих ініціатив у сфері ініціювання, організації, проведення місцевих референдумів та реалізації їх рішень. Для імплементації таких напрацювань у діюче законодавче поле необхідна узгоджена та злагоджена робота Верховної Ради України та Президента України.

На наше глибоке переконання ухвалення закону про місцеві референдуми уже давно назріла, а тому прийняття відповідних законодавчих ініціатив у даному напрямку стане кроком вперед

на шляху до розбудову правової, демократичної держави, в якій громадяни зможуть реалізувати належне їх право на участь в управлінні державними та місцевими справами не лише через органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а й безпосередньо – шляхом референдуму.

Враховання у законотворчій діяльності парламенту наведених нами напрямків вдосконалення законодавства про місцеві референдуми

дозволить суттєво підвищити роль місцевого референдуму в механізмі вирішення територіальною громадою питань місцевого значення, сприятиме створенню реальних способів безпосереднього, самостійного вирішення територіальною громадою питань місцевого значення.

Список використаних джерел:

1. Гоша І.О. Вплив глобалізації на розвиток конституційного права в контексті сучасних інтеграційних процесів. Інтеграційне право в умовах глобалізації цих процесів: концептуальні та методологічні підходи (до 60-річчя зав. каф. конст., адмін. та міжнар. права Маріупольськ. держ. ун-ту, д.ю.н., проф., акад. Укр. акад. наук, Заслуж. діяча науки і техн. України М.О. Баймуратова) / за ред. д.ю.н., проф., Заслуж. юриста України Ю.О. Волошина. Одеса: Фенікс, 2015. С. 53-67.
2. Гармонізація правових систем в сучасній доктрині конституційного права в умовах європейської інтеграції: монографія / за заг. ред. М.О. Баймуратова. Одеса: Фенікс, 2013. 294 с.
3. Волошин Ю.О., Папаяні С.В. Зовнішня політика України в умовах європейської інтеграції: проблеми конституційно-правового забезпечення: моногр. Одеса: Фенікс, 2015. 232 с.
4. Куян І.А. Суверенітет: проблеми теорії і практики: конституційно-правовий аспект: монографія. К.: ВЦ «Академія», 2013. 558 с.
5. З даного питання див. напр.: Хроніка окупації. Як Росія готувала анексію Криму і проводила фейковий «референдум» на українському півострові. URL: <https://nv.ua/ukr/ukraine/events/nezakonniy-referendum-v-krimu-yak-rosiya-yogo-provodila-16-bereznua-2014-roku-aneksiya-novini-ukrajini-50010647.html>.
6. Про всеукраїнський референдум: Закон України від 6 листопада 2012 року № 5475-VI. *Відомості Верховної Ради (ВВР)*, 2013, № 44-45, Ст. 634.
7. Про всеукраїнський та місцеві референдуми: Закон України від 3 липня 1991 року № 1286-XII. *Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР)*, 1991, № 33, Ст. 443.
8. Детальніше про це див. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про всеукраїнський референдум» 26 квітня 2018 року № 4-р/2018. *Вісник Конституційного Суду України від 2018*. 2018 р. № 3, Стор. 94.
9. Проект Закону про народовладдя через всеукраїнський референдум реєстр. № 3612 від 09.06.2020 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69060.
10. Кравченко В.В. Конституційне право України: навчальний посібник. Вид. 6-те, виправл. та доповн. К.: Атіка, 2009. 608 с.
11. Майбутнє Європи: рекомендації Європейської соціально-економічної ради (ЄСЕК) 06.07.10 р. URL: www.fpsu.org.ua-templates-fpsu_general_template-imeges-flag.gf.url.
12. Про референдуми і місцеві ініціативи на місцевому рівні: Рекомендації Кабінету Міністрів Ради Європи № R (96)2 від 15 лютого 1996 року. *Бюлетень Бюро інформації Ради Європи в Україні*. 1996. № 11. С. 25–28.
13. Виборчий кодекс України від 19 грудня 2019 року № 396-IX. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 2020. № 7, № 8, № 9. Ст. 48.
14. Кравченко В. В., Янчук А. О. Формування законодавства про місцеві референдуми в Україні: проблеми та перспективи. *Аспекти публічного управління*. 2018. Т. 6, № 3. С. 5-11.
15. Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим: Закон України від 23.12.1998 р., № 350-XIV. *Відомості Верховної Ради України*. 1999. № 5. Ст. 43.

16. Янчук А. О., Кравченко В.В. Проблеми правового регулювання інституту місцевих референдумів: аналіз чинного законодавства та законопроектів. *Часопис ПАРЛАМЕНТ*, 2012, №1, С. 38-46.

References:

1. Hosha I.O. Vplyv hlobalizatsii na rozvytok konstytutsiinoho prava v konteksti suchasnykh intehratsiinykh protsesiv. *Intehratsiine pravo v umovakh hlobalizatsii nykh protsesiv: kontseptualni ta metodolohichni pidkhody (do 60-richchia zav. kaf. konst., admin. ta mizhnar. prava Mariupolsk. derzh. un-tu, d.yu.n., prof., akad. Ukr. akad. nauk, Zasluzh. diiacha nauky i tekhn. Ukrainy M.O. Baimuratova) / za red. d.yu.n., prof., Zasluzh. yurysta Ukrainy Yu.O. Voloshyna*. Odesa: Feniks, 2015. S. 53-67.
2. Harmonizatsiia pravovykh system v suchasni doktryni konstytutsiinoho prava v umovakh yevropeiskoi intehratsii: monohrafiia / za zah. red.. M.O. Baimuratova. Odesa: Feniks, 2013. 294 s.
3. Voloshyn Yu.O., Papaiani S.V. Zovnishnia polityka Ukrainy v umovakh yevropeiskoi intehratsii: problemy konstytutsiino-pravovoho zabezpechennia: monohr. Odesa: Feniks, 2015. 232 s.
4. Kuian I.A. Suverenitet: problemy teorii i praktyky: konstytutsiino-pravovyi aspekt: monohrafiia. K.: VTs "Akademiia", 2013. 558 s.
5. Z danoho pytannia div. napr.: Khronika okupatsii. Yak Rosiia hotovala aneksiuu Krymu i provodyla feikovi "referendum" na ukrainskomu pivostrovi. URL: <https://nv.ua/ukr/ukraine/events/nezakonnyy-referendum-v-krimu-yak-rosiya-yogo-provodila-16-berezhna-2014-roku-aneksiya-novini-ukrajini-50010647.html>.
6. Pro vseukrainskyi referendum: Zakon Ukrainy vid 6 lystopada 2012 roku № 5475-VI. *Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR)*, 2013, № 44-45, St.634.
7. Pro vseukrainskyi ta mistsevi referendumy: Zakon Ukrainy vid 3 lypnia 1991 roku № 1286-XII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady URSR (VVR)*, 1991, № 33, St.443
8. Detalnishe pro tse div. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam 57 narodnykh deputativ Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) Zakonu Ukrainy "Pro vseukrainskyi referendum" 26 kvitnia 2018 roku № 4-r/2018. *Visnyk Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy* vid 2018. 2018 r. № 3, Stor. 94.
9. Proekt Zakonu pro narodovladdia cherez vseukrainskyi referendum reiestr. № 3612 vid 09.06.2020 r. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69060.
10. Kravchenko V.V. Konstytutsiine pravo Ukrainy: navchalnyi posibnyk. Vyd. 6-te, vypravl. ta dopovn. K.: Atika, 2009. 608s.
11. Maibutnie Yevropy: rekomendatsii Yevropeiskoi sotsialno-ekonomichnoi rady (IeSEK) 06.07.10 r. URL: www.fpsu.org.ua-templates-fpsu_general_template-imeges-flag.gf.url.
12. Pro referendumy i mistsevi initsiatyvy na mistsevomu rivni: Rekomendatsii Kabinetu Ministriv Rady Yevropy № R (96)2 vid 15 liutoho 1996 roku. *Biuleten Biuro informatsii Rady Yevropy v Ukraini*. 1996. № 11. S. 25–28.
13. Vyborchi kodeks Ukrainy vid 19 hrudnia 2019 roku № 396-IX. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR)*. 2020. № 7, № 8, № 9. St.48.
14. Kravchenko V. V., Yanchuk A. O. Formuvannia zakonodavstva pro mistsevi referendumy v Ukraini: problemy ta perspektyvy. *Aspekty publicnogo upravlinnia*. 2018. T. 6, № 3. S. 5-11.
15. Pro zatverdzhennia Konstytutsii Avtonomnoi Respubliky Krym: Zakon Ukrainy vid 23.12.1998 r., № 350-XIV. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 1999. № 5. St. 43.
16. Yanchuk A. O., Kravchenko V.V. Problemy pravovoho rehuliuвання instytutu mistsevnykh referendumiv: analiz chynnoho zakonodavstva ta zakonoproektiv. *Chasopys PARLAMENT*, 2012, №1, S. 38-46.